

Ətraf mühitdə radon probleminin tədqiqi üçün süni intellektə əsaslanan avtomatlaşdırılmış stansiyasının işlənilib yaradılması

Azad Bayramov

<http://orcid.org/0000-0001-6672-2338>, e-poçt azad.bayramov@yahoo.com

AMEA Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzi, Azərbaycan

Yazışılan müəllif: azad.bayramov@yahoo.com; Tel.: +994-50-3663860

XÜLASƏ

Məlumdur ki, radon daim torpaqda mövcuddur və çatlar vasitəsilə yaşayış məkanlarına sızır, suda yaxşı həll olur və həmçinin su vasitəsilə insanın yaşadığı mühitə daxil olur. Səthə yaxın torpaqda radon atmosfer havası ilə qarışır və burada yağıntı ilə bağlı müxtəlif proseslər baş verir. Radon radioaktiv uran-238-in parçalanma məhsuludur və Yer qabığında onun miqdarı ən azı 4,5%-ə çatır. Radonun təsiri atmosferin vəziyyəti, seysmik aktivlik və s. kimi geodinamik amillərdən əhəmiyyətli dərəcədə asılıdır. Seysmik aktiv zonalarda radioaktiv radon qazının yüksək səviyyədə ekshalasiyası nəticəsində bu təsir güclənə bilər. Eyni zamanda nəzərə almaq lazımdır ki, radonun ekshalasiya səviyyəsinə geodinamik və atmosfer amilləri də təsir edir. Məqalədə bu problemi öyrənmək məqsədilə gün boyu fasiləsiz monitorinq aparmaq üçün süni intellekt prinsipi əsasında işlənmiş çöl avtomatlaşdırılmış radioekoloji stansiya təqdim olunur. Stansiya günəş panelləri əsasında avtonom enerji təchizatına malikdir. Radioaktiv fonun ölçülməsi məlumatları GSM rabitə xətti ilə AMEA Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzində yerləşən mərkəzi posta ötürüləcək. Təqdim olunan elmi işdə torpaq-atmosfer sərhədində yeraltı radonun dinamikasını təhlil etdik. Təhlillərin nəticələri yer səthinə yaxın radonun konsentrasiyasını qiymətləndirməyə kömək edəcək.

Açar sözlər: Radon, süni intellekt, radioekoloji stansiya, ətraf mühit, geodinamik amillər.

GİRİŞ

Potensial olaraq radon təhlükəsi olan ərazilər əsasən göl-buzlaq gil və gilicələrdən, meşəyə bənzər, moren gillicə və gillərdən ibarət örtük çöküntülərinin üstünlüyü ilə xarakterizə olunur və onların məsamə havasında radonun həcmi aktivliyi 50000 Bk/m³ və daha çox ola bilər [1]. Bundan başqa, bu sahələrdə az dərinlikdə yerləşən ana çöküntü süxurlarından devon gilləri, yura və paleogen gilləri, mergellər və kvars-glaukonitli qumlar (qumdaşları) yayılmışdır, burada radonun həcmi aktivliyi 40000 Bk/m³-dən artıqdır. Fondada üstünlük təşkil edən süxurlar arasında isə radonun həcmi aktivliyi 70000 Bk/m³-dən çox olan granitoidlər yerləşir [2].

Müxtəlif sahələrdə potensial radon təhlükəsi olan ərazilər göl-buzlaq gil və gilicələrin yayıldığı halda, bu çöküntülərin konturlarında platforma örtüyündə və fundamental süxurlarda örtükdə radonun həcmi aktivliyi 40000 Bk/m³ və fonda 70000 Bk/m³-dən yuxarı olan süxurlar mövcud deyildir. Bu tip ərazilərə həmçinin meşəyə bənzər və moren gillicə və gillərin yayıldığı sahələr də daxildir, burada torpaq havasında radonun həcmi aktivliyi əsasən 20000–40000 Bk/m³ intervalında dəyişir və dördüncü qalınlıq altındakı ana süxurlar arasında əsasən ordovik, paleogen və neogen gilləri, aleviritlər, qumlar və əhəngdaşı üstünlük təşkil edir.

Göstərilən ana süxurlarda radonun həcmi aktivliyi əsasən 30000-dən 40000 Bk/m³-ə qədər dəyişir. Nisbətən az dərinlikdə yerləşən süxurları arasında isə dioritlər, qneyslər, andezitlər, kvarsitlər və qranulitlər üstünlük təşkil edir ki, bunlarda radonun həcmi aktivliyi 50000–70000 Bk/m³ diapazonunda dəyişir. Bu ərazi tipinə həmçinin flüvioglasia, göl-alluvial, alluvial, sahil buzlaq qumları, moren süpəsi, torf kimi süxurların yayıldığı sahələr daxildir, torpaq havasında radonun həcmi aktivliyi əsasən 20000–30000 Bk/m³ təşkil edir, ana süxurların üstündə devon, yura və paleogen gilləri, mergellər və qumlar, fond süxurlarında isə az dərinlikdə yerləşən granitoidlər üstünlük təşkil edir [3].

Əvvəllər naməlum olan radonun yerüstü atmosferdə və torpağın səthə yaxın qatlarında miqrasiya xüsusiyyətlərini xarakterizə edən eksperimental cəhətdən əsaslandırılmış məlumatlar əldə edilmişdir. Göstərilmişdir ki, səthə yaxın məsaməli (qum tərkibli) torpağın məsamə havasında radon konsentrasiyası iki

yer mənbəyinin – intragen və dərin mənbələrin hesabına formalaşır, atmosfer mənbəyinin isə atmosfer çöküntüləri ilə atmosferdən süzülən radonun torpaq səthinə çatdırılması ilə əhəmiyyətli payı vardır.

Çöküntülərin miqdarı ilə atmosfer radon miqdarı arasında riyazi asılılıq forması müəyyən edilmiş və radonun ümumi miqdarı içində atmosfer və yer mənbələrinin nisbi payları qiymətləndirilmişdir. Atmosfer mənbəyinin radona olan təsirinin çöküntülərin miqdarından və radon konsentrasiyasından asılı olaraq yer mənbələrini aşması göstərilmişdir. Torpaq radonu miqdarı ilə yer qabığında ay-günəş cazibə qüvvəsinin gücü arasında yaxın korrelyasiya əlaqəsi müəyyən edilmişdir. Bu məlumatların praktik məqsədlər üçün istifadəsi ətraf mühitin radon təhlükəliliyinin qiymətləndirilməsinin etibarlılığını təmin etmək üçün zəruri hesab edilir və bunun qiymətləndirilməsi üçün əsas meyar radonun torpaqda olan konsentrasiyasıdır.

Radonometriya üzrə tədqiqatlar dünyanın bir çox ölkələrində (Belçika, Böyük Britaniya, Almaniya, İtaliya, Rusiya, ABŞ, Çexiya, İsveç və s.) fəal şəkildə aparılır [4,5,6]. Bu problemə Azərbaycanda da böyük diqqət yetirilir [7,8]. Burada torpaqlarda, yeraltı sulara, yaşayış binalarında radonun həcmi aktivliyinin paylanma xüsusiyyətləri tədqiq olunur. Azərbaycanda bu məsələ ilə Geologiya və Geofizika İnstitutunda, Milli Elmlər Akademiyasının Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzində fəal şəkildə məşğul olurlar. Respublika ərazisinin radon təhlükəsi dərəcəsinə görə rayonlaşdırılması üzrə işlər yerinə yetirilmişdir. Radon təhlükəsiz torpaqların məsəmə havasında radonun həcmi aktivliyi 10000 Bq/m^3 -dən az, nisbətən radon təhlükəli torpaqlarda $10000\text{--}50000 \text{ Bq/m}^3$, radon təhlükəli torpaqlarda isə 50000 Bq/m^3 -dən çoxdur. Potensial olaraq radon təhlükəli ərazilər göl-buzlaq gil və lil qatlarının üstünlük təşkil etdiyi torpaq örtüklərinin yayıldığı yerlər, məsəmə havasında radonun həcmi aktivlik səviyyəsinin 50000 Bq/m^3 -ə qədər və daha çox olduğu ərazilərlə xarakterizə olunur.

Potensial olaraq radon təhlükəsi olan ərazilər əsasən göl-buzlaq gil və gillicələrdən, meşəyə bənzər, moren gillicə və gillərdən ibarət örtük çöküntülərinin üstünlüyü ilə xarakterizə olunur və onların məsəmə havasında radonun həcmi aktivliyi 50000 Bk/m^3 və daha çox ola bilər. Bundan başqa, bu sahələrdə az dərinlikdə yerləşən ana çöküntü süxurlarından devon gilləri, yura və paleogen gilləri, mergellər və kvartslı qumlar (qumdaşları) yayılmışdır, burada radonun həcmi aktivliyi 40000 Bk/m^3 -dən artıqdır. Fondada üstünlük təşkil edən süxurlar arasında isə radonun həcmi aktivliyi 70000 Bk/m^3 -dən çox olan granitoidlər yerləşir.

Müxtəlif sahələrdə potensial radon təhlükəsi olan ərazilər göl-buzlaq gil və gillicələrin yayıldığı halda, bu çöküntülərin konturlarında platforma örtüyündə və fundamental süxurlarda örtükdə radonun həcmi aktivliyi 40000 Bk/m^3 və fonda 70000 Bk/m^3 -dən yuxarı olan süxurlar mövcud deyildir. Bu tip ərazilərə həmçinin meşəyə bənzər və moren gillicə və gillərin yayıldığı sahələr də daxildir, burada torpaq havasında radonun həcmi aktivliyi əsasən $20000\text{--}40000 \text{ Bk/m}^3$ intervalında dəyişir və dördüncü qalınlıq altındakı ana süxurlar arasında əsasən ordovik, paleogen və neogen gilləri, aleviritlər, qumlar və əhəngdaşı üstünlük təşkil edir. Göstərilən ana süxurlarda radonun həcmi aktivliyi əsasən 30000 -dən 40000 Bk/m^3 -ə qədər dəyişir. Fondun nisbətən az dərinlikdə yerləşən süxurları arasında isə dioritlər, qneyslər, andezitlər, kvartslar və qranulitlər üstünlük təşkil edir ki, bunlarda radonun həcmi aktivliyi $50000\text{--}70000 \text{ Bk/m}^3$ diapazonunda dəyişir. Bu ərazi tipinə həmçinin flüvioglasia, göl-alluvial, alluvial, sahil buzlaq qumları, moren süpəsi, torf kimi süxurların yayıldığı sahələr daxildir, torpaq havasında radonun həcmi aktivliyi əsasən $20000\text{--}30000 \text{ Bk/m}^3$ təşkil edir, ana süxurların üstündə devon, yura və paleogen gilləri, mergellər və qumlar, fond süxurlarında isə az dərinlikdə yerləşən granitoidlər üstünlük təşkil edir.

M. Avtuşkonun tədqiqatlarında atmosfer çöküntülərinin və ay-günəş cazibə təsirinin dağınıq torpaqların məsəmə havasında radon konsentrasiyasına təsiri öyrənilmişdir [9]. Əvvəllər naməlum olan radonun yerüstü atmosferdə və torpağın səthə yaxın qatlarında miqrasiya xüsusiyyətlərini xarakterizə edən eksperimental cəhətdən əsaslandırılmış məlumatlar əldə edilmişdir. Göstərilmişdir ki, səthə yaxın məsəməli (qum tərkibli) torpağın məsəmə havasında radon konsentrasiyası iki yer mənbəyinin – intragen və dərin mənbələrin hesabına formalaşır, atmosfer mənbəyinin isə atmosfer çöküntüləri ilə atmosferdən süzülən radonun torpaq səthinə çatdırılması ilə əhəmiyyətli payı vardır.

Çöküntülərin miqdarı ilə atmosfer radon miqdarı arasında riyazi asılılıq forması müəyyən edilmiş və radonun ümumi miqdarı içində atmosfer və yer mənbələrinin nisbi payları qiymətləndirilmişdir. Atmosfer mənbəyinin radona olan təsirinin çöküntülərin miqdarından və radon konsentrasiyasından asılı olaraq yer mənbələrini aşması göstərilmişdir. Torpaq radonu miqdarı ilə yer qabığında ay-günəş cazibə qüvvəsinin gücü arasında yaxın korrelyasiya əlaqəsi müəyyən edilmişdir. Bu məlumatların praktik məqsədlər üçün istifadəsi ətraf mühitin radon təhlükəliliyinin qiymətləndirilməsinin etibarlılığını təmin etmək üçün zəruri hesab edilir və bunun qiymətləndirilməsi üçün əsas meyar radonun torpaqda olan konsentrasiyasıdır.

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Geologiya İnstitutu və Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzində Ç.S. Əliyev, Ə.Ə. Feyzullayev, A.A. Kərəmova kimi alimlər tərəfindən Abşeron yarımadasının yeraltı sularında və torpaq səthində 140 nöqtədə radon qazının fiziki-kimyəvi metodlarla tədqiqatları aparılmışdır. Azərbaycanda radon qazının yayılma xəritəsinin hazırlanması, radon reyestrinin tərtibi və bu xəritənin Avropa radon xəritəsinə daxil edilməsi üzrə işlər görülmüşdür [7,8].

Bu məqalədə Azərbaycanın qərb zonasında seysmoaktiv ərazilərdə sənaye tullantıları problemlərini tədqiq etmək və radonun torpaqdan ekshalyasiyanı ölçülməsi məqsədilə avtomatlaşdırılmış radioekoloji stansiyanın yaradılmasının nəticələri təqdim olunur.

MATERIAL VƏ METODLAR

Emanasiya metodu nəzəriyyəsində təsbit edilmiş klassik konsepsiyaya görə, “torpaq-atmosfer” sistemində Rn ötürülməsinin dörd mərhələsi var [10]:

- birinci mərhələdə radium tərkibli mineralların kristal şəbəkəsindən torpağın kiçik məsamələrinə Rn -nin davamlı olaraq buraxılması baş verir, ayrılan Rn -in miqdarı isə emanasiya əmsalı ilə xarakterizə olunur;
- torpağın kiçik məsamələrində Rn -nin molekulyar diffuziya hərəkəti daha böyük məsamələrə daxil olana qədər müşahidə olunur, burada konveksiya artıq baş verə bilər;
- üçüncü mərhələ Rn -nin böyük məsamələr və çatlar vasitəsilə gündüz səthinə diffuziya-konvektiv ötürülməsi və sonradan atmosfərə axması ilə xarakterizə olunur;
- atmosferin səth qatında səth atmosferinin temperatur qradiyenti, küləyin sürəti və istiqaməti ilə əlaqədar olaraq molekulyar diffuziyanın rolu azalır və turbulent diffuziyanın rolu artır.

Molekulyar diffuziya qaz molekullarının torpağın məsamə boşluğunda paylanmasını təmin edir və geoloji mühitin həcmnin bütün hissələrində Rn konsentrasiyasını bərabərləşdirir. İstilik mübadiləsi və litostatik təzyiğin dəyişməsi səbəbindən qaz molekulları məsamələrdən şaquli şəkildə hərəkət edir. Litostatik təzyiq Yer qravitasiya sahəsinin səbəb olduğu və üzərindəki süxur kütlələrinin çəkisinə ədədi olaraq bərabər olan, üzərindəki süxurların sütununun çəkisi ilə müəyyən edilən hərtərəfli təzyiqdır. z dərinliyində litostatik təzyiq aşağıdakı düsturla müəyyən olunur:

$$p(z) = p_0 + g \int_0^z \rho(z) dz$$

Burada: $\rho(z)$ - z dərinliyində üzəri süxurun sıxlığı, g cazibə qüvvəsinin sürətləndirilməsi, p_0 süxur çərçivəsinə təsir edən ümumi təzyiğin hissəsidir, çünki ümumi təzyiq həm də şaquli və üfüqi tektonik hərəkətlər nəticəsində əmələ gələn tektonik gərginliklərlə bağlıdır.

Hazırda rütubətlə tam doyma zonasında mikro qabarcıqların yaranması ilə əlaqədar olaraq yeraltı qazların miqrasiyasının böyük rolu tanınır. Beləliklə, boş çöküntülərdə Rn miqrasiyası prosesinə əsasən onların keçiriciliyi təsir edir. Bu, torpağın üst qatının xüsusiyyətlərindən və strukturundan, həmçinin sulu təbəqənin mövcudluğundan və qeydiyyat məntəqəsi ərazisində geoloji mühit blokunun gərginlik-deformasiya vəziyyətindəki dəyişikliklərdən asılıdır [11].

Yer qabığının gərginlik-deformasiya vəziyyətindəki dəyişikliklər açıq sulu təbəqənin səth səviyyəsində dəyişikliklərə səbəb olur ki, bu da funksional olaraq atmosfer təzyiqinin dəyişməsindən asılı olacaqdır. Buna görə də yeraltı radon zonasında radon sahəsinin dinamikası əsasən yuxarıda göstərilən səbəblərlə müəyyən olunur.

Yerin tək radonunun kütlə ötürülməsinin diferensial tənliyinin parametrlərini ətraf mühitin dinamikası nöqtəyi-nəzərindən təhlil edək. Emanasiya metodunun klassik nəzəriyyəsi boş çöküntülərdə radonun kütləvi ötürülməsini aşağıdakı tənliklə təsvir olunan müəyyən sabit diffuziya-konvektiv proses kimi nəzərdən keçirir:

$$\eta \frac{dR_n}{dt} = D \frac{d^2 R_n}{dx^2} + v\eta \frac{dR_n}{dx} - \eta R_n \lambda + Q$$

Burada: R_n — məsamə sahəsinin vahid həcminə görə radon konsentrasiyası; η — orta məsaməlik əmsalı; D — diffuziya əmsalı; λ — emanasiya çürüməsi sabit; v — konvektiv nəqliyyat sürəti; $Q = \frac{a \times Ra \times \rho \times \lambda}{\eta}$ — mühitin vahid həcminə görə məsamə boşluğuna emanasiyaların buraxılma sürəti; Ra — süxurda radiumun miqdarı; ρ — qaya sıxlığı; a — emanasiya əmsalı.

Qeyd edək ki, radonun torpaq-atmosfer zonası şəraitində ötürülməsi zamanı radonun konsentrasiyası meteoroloji amillərin və geodinamik proseslərin təsiri altında dəyişə bilər.

Diffuziya əmsalı D funksional olaraq boş yataqların rütubətindən və temperaturundan asılıdır. Atmosferin səth qatının temperaturunda gündəlik və xüsusilə mövsümi tərəddüdlər Yer səthinin yuxarı

təbəqələrində temperatur dəyişmələrinin müvafiq dövriyyəsinə müəyyən edir. Qazların kinetik nəzəriyyəsinə uyğun olaraq diffuziya əmsalının boş çöküntülərin temperaturundan asılılığı əlaqə ilə qiymətləndirilir:

$$D = D_0 \left(\frac{T^k}{273} \right)^\alpha$$

Burada: T^k — Kelvin temperaturu; D_0 — normal şəraitdə diffuziya əmsalı; α — dəyəri 0.5 bərabər qəbul edilən göstərici.

Rütubət diffuziya sürətinə əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərir. Rütubət artdıqca diffuziya sürəti kəskin şəkildə azalır və tam nəmlənmə ilə diffuziya praktiki olaraq dayanır. Süxurun rütubəti 6%-ə qədər olduqda, diffuziya əmsalı cüzi dəyişir $(6-7) \cdot 10^{-2} \text{ sm}^2/\text{s}$; rütubətdə 15%-ə $10^{-2} \text{ sm}^2/\text{s}$ qədərdir; 17% rütubətdə $5 \cdot 10^{-3} \text{ sm}^2/\text{s}$ çatır. Tam nəmləndirmə ilə (20-25%) diffuziya əmsalı dəyərə $\sim 10-5 \text{ sm}^2/\text{s}$ çatır, emanasiyanın suda yayılması üçün xarakterikdir.

Konvektiv ötürmə sürəti v atmosfer təzyiqi və doyma zonasının açıq səthinin səviyyəsi ilə müəyyən edilən təzyiq fərqi altında qaz axınlarının hərəkəti ilə müəyyən edilir. Doyma zonasının açıq səthinin səviyyəsinin “aşağı düşməsi” (“sorma”) ilə bağlı keçirici tektonik qırılmalarda konvektiv köçürmə sürəti bərabərdir $(1.5-6.2) \cdot 10^{-6} \text{ m/s}$ (13–54 sm/gün), bu təbii şəraitdə emanasiyanın konvektiv ötürülmə sürətinə yaxındır.

AVTOMATLAŞDIRILMIŞ RADIOEKOLOJİ STANSİYA

Radonun buraxılma sürəti Q süxurlarda radiumun tərkibindən, onların sıxlığından və məsaməliliyindən, həmçinin emanasiya qabiliyyətindən (emanasiya əmsalı) asılıdır. Radonun buraxılma sürətinin müvəqqəti dəyişkənliyi ilk növbədə çöküntülərin buxarlanma əmsalı və məsaməliliyi ilə müəyyən edilir. Hər iki parametrlər çöküntü rütubətindəki dəyişikliklərlə müəyyən edilir ki, bu da emanasiyaların məsamə boşluğuna buraxılmasına və onun həcminə təsir göstərir. Həmçinin, boş çöküntülərin radioaktiv komponentlərinin emanasiya qabiliyyəti yeraltı radon sahəsində mövsümi dəyişiklikləri müəyyən edən temperaturdan asılıdır.

Şəkil 1-də torpaqdan və səthdə radon emissiyasının ölçülməsinin şərti sxemi göstərilmişdir: 1- torpaqdan radon emissiyasını ölçən 3 radon radiometri, 2- torpaq səthində radonu ölçən radon radiometri. Ölçmə məlumatlarının onlayn rejimdə ötürülməsi üçün 4 və 5 interfeys blokları, 6-məlumatların qəbul və emalı üçün iş kompüter.

Şəkil 1. Torpaqdan və səthdə radon emissiyasının ölçülməsi sxemi

Şəkil 2-də radioaktiv fonun ölçülməsi və ölçmə nəticələrinin GSM rabitə xətti ilə AMEA-nın Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzində yerləşəcək mərkəzi posta on-line rejimində ötürülməsi üçün süni intellekt əsasında işlənmiş radioekoloji stansiyanın ümumi diaqramı göstərilir.

Şəkil 2. Radioekoloji stansiyanın ümumi diaqramı

NƏTİCƏLƏR

Beləliklə, təqdim olunan işdə radioaktiv qaz radonunun yerin təki zonasından atmosferə ötürülməsi mexanizmlərinin təhlili aparılmışdır. Göstərilmişdir ki, bu zona həm torpaqda radioaktiv radiumun çürüməsi proseslərinə, həm də yağıntılara və rütubətə həssasdır. Təhlil zamanı əldə edilən məlumatlar zəlzələ ehtimalını qiymətləndirərkən radon emanasiyasını düzgün qiymətləndirməyə kömək edəcəkdir. Məqalədə radon problemi öyrənmək məqsədi ilə gün boyu fasiləsiz monitorinq aparmaq üçün süni intellekt əsasında işlənmiş avtomatlaşdırılmış radioekoloji stansiya təqdim olunur. Stansiya günəş panelləri əsasında avtonom enerji təchizatına malikdir. Radioaktiv fonun ölçülməsi məlumatları GSM rabitə xətti ilə AMEA Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzində yerləşən mərkəzi posta ötürüləcək.

Bu iş Azərbaycan Elm Fondunun maliyyə dəstəyi ilə yerinə yetirilmişdir
- Qrant № AEF-BQM-BRFTF-4-2024-5(53)-06/03/2-M-03.

ƏDƏBİYYAT

1. Фейзуллаев А.А., Багирли Р.Дж., Велиева Ф.Ф., Алиева А.Р. (2012). Проблема радона: геодинамические и экологические аспекты. Geology Institute of ANAS Republican Seismic Survey Center of ANAS. Seismoforecasting researches carried out in the Azerbaijan territory. 7-12 October, Baku, Azerbaijan. 97-106.
2. Reducing the Risk From Radon: A Guide for Health Care Providers. (2018). CRCPD E-18-2. RadonLeaders.org. U.S. Environmental Protection Agency. 16.
3. Автушко, М.И. (2010). Концентрация радона в приповерхностных грунтах на территории Солигорского геодинамического полигона (Беларусь). Літасфера. № 2 (33). 98–105.
4. A Citizen's Guide to Radon EPA402/K-12/002 May (2012). www.epa.gov/radon.
5. Otton J.K. (1992). The geology of radon. US Department of the Interior/US Geology Survey. U.S. Government Printing Office: 1992 0-326-248. 32.
6. Reducing the Risk from Radon: A Guide for Health Care Providers. CRCPD E-18-2. (2018). RadonLeaders.org. U.S. Environmental Protection Agency. 16.
7. Фейзуллаев А.А., Багирли Р.Дж., Велиева Ф.Ф. (2012). Факторы, контролирующие уровень объемной активности радона в Азербайджане. Хəбərlər Yer Elmləri, №1, 42-48.
8. Feyzullayev A.A., Valsangiacomo C., Hoffmann M., Baghirli R.J., Veliyeva F.F. (2012). Radon problem in Azerbaijan: results of indoor measurements and its nature. The modern problems of geology and geophysics of Eastern Caucasus and the South Caspian depression. 34th International Geological Congress. Brisbane, Australia, August 5-10. Special Issue Papers. Baku. 27-34.
9. Матвеев А.В., Автушко М.И., Исаченко С.А. (2022). О влиянии атмосферных осадков и лунно-солнечного гравитационного воздействия на концентрацию радона в поровом воздухе дисперсных грунтов. Доклады Национальной академии наук Беларуси. Т.66, № 2. 223–228.
10. Матвеев А.В. (2016). Районирование территории Беларуси по степени радоновой опасности грунтов. Доклады Национальной академии наук Беларуси. Том 60, № 5. 108-112.

11. Фирстов П.П., Макаров Е.О. (2018). Динамика подпочвенного радона на камчатке и сильные землетрясения. Петропавловск-Камчатский: КамГУ им. В.Беринга, 148.

